

A CATEQUESE DE INSPIRAÇÃO CATECUMENAL E O TEMPO PRESENTE

Prof. Dr. Albio Fabian Melchiorretto¹ (<https://doi.org/10.5281/zenodo.19761079>)

A iniciação à vida cristã é o processo pelo qual uma pessoa é introduzida na fé católica e se torna membro ativo da comunidade cristã. O itinerário envolve três sacramentos: o Batismo, a Confirmação e a Eucaristia. Por meio desses sacramentos, a pessoa é batizada, confirmada e recebe pela primeira vez o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. Mas para que tudo isso? Leia-se a reposta do papa João Paulo II² para a pergunta:

A catequese tem sido sempre e continuará a ser uma obra pela qual toda a Igreja se deve sentir e mostrar responsável. Os membros da Igreja, é certo, têm responsabilidades distintas, segundo a missão de cada um. [...] Os pais têm uma responsabilidade singular [...], os catequistas e, para além destes, os promotores das comunicações sociais, têm todos em graus diversos, responsabilidades bem precisas nesta formação da consciência dos fiéis, formação importante para a vida da Igreja e que se reflete na vida da própria sociedade. Seria certamente um dos melhores frutos da Assembleia Geral do Sínodo, consagrada inteiramente à catequese, se ela viesse a despertar, em toda a Igreja e em cada um dos seus setores, uma consciência viva e atuante dessa responsabilidade diferenciada, mas comum (JOÃO PAULO II).

Para a fé católica, a iniciação à vida cristã é de extrema importância. Em um mundo cada vez mais secularizado e pluralista, a iniciação oferece uma base sólida de valores e princípios cristãos que ajudam a formar uma identidade pessoal e comunitária³. Além disso, a iniciação oferece aos fiéis uma comunidade de apoio e suporte mútuo, ajudando a fortalecer a vida de oração e o testemunho cristão no mundo. **O sujeito da catequese é a comunidade.** Onde o capitalismo impõe a lógica do indivíduo, a catequese apresenta a comunidade.

É necessário que a catequese esteja a serviço da nova evangelização e que, a partir dela, se desenvolva algumas atenções fundamentais⁴ que promovam aos envolvidos em encontro pessoal com Cristo. Esta afirmação lembra da necessidade de adaptar a mensagem cristã às novas realidades culturais e sociais do mundo de hoje. A catequese é um instrumento dinâmico, capaz de alcançar as pessoas em seus contextos e necessidades específicas, para compreender a mensagem cristã e colocá-la em prática na vivência da comunidade. **Esperançar um olhar libertador para além das condições que nos encontramos hoje⁵** (DOCUMENTO DE MEDELLIN).

No entanto, a iniciação à vida cristã também deve ser encarada como um processo contínuo de conversão pessoal e da comunidade⁶. Isso envolve uma busca constante pela santidade e uma abertura à ação do Espírito Santo na vida do fiel. **Dessa forma, a iniciação não deve ser vista como um fim em si, mas como um começo de uma jornada de fé que dura toda a vida.**

A catequese nasce de um mandato missionário⁷, ela não se reduz uma doutrinação de moral e bons costumes, ela é um projeto de anúncio da Boa Nova através da missão e do testemunho que envolve o catequizando, a família, o catequista e TODA A COMUNIDADE.

¹ My Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8631-5270>, texto escrito em 08 de abril de 2023 e revisto em 25 de abril de 2026.

² JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica “*Catechesi Tradendae*”, de sua Santidade João Paulo II ao episcopado, ao clero e aos fiéis de toda a igreja sobre a catequese de nosso tempo, 1979, parágrafo n. 16.

³ PONTIFÍCIO CONSELHO PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO. **Diretório para a catequese**. Brasília: Edições da CNBB, 2020, parágrafo n. 88.

⁴ *Ibidem*, parágrafo, n. 48.

⁵ CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. **Documento de Medellín**: conclusiones. La iglesia en la actual transformación de América Latina a luz del Concilio, 1968.

⁶ CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. **Comunidade de comunidades**: uma nova paróquia. A conversão pastoral da paróquia. Documentos da CNBB, n. 100. Brasília: Edições da CNBB, 2014.

⁷ PONTIFÍCIO [...] **Diretório para a catequese**. Brasília: Edições da CNBB, 2020, parágrafo n. 55.